

“இலக்கியங்களில் நீர் மேலாண்மை”

முனைவர். ஜெயிமா ஜெபசெவ்வி

முதுகலை தமிழ் ஆராய்ச்சியில் துறை
மருதர் கேசரி ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி
வாணியம்பாடி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266861>

முன்னுரை

வான், மண், ஞாயிறு, திங்கள், மழை, காற்று, ஆறு, கடல் முதலிய இயற்கைப் பொருள்களையும், ஆற்றல்களையும் குறித்து வள்ளுவர் என்ன நினைத்தார் இத்தனையும் இருந்தாலும் இவற்றுள் 'சுவான் மழையைச்சு மட்டும் சிறப்பித்துக் கூற காரணம் என்ன? என்பதை பின்வருமாறு ஆய்வோம்.

மழையும் இறையருளும்

மழையில் இறையருளைக் கண்டனர் மக்கள் பலர் மழையை இறையருளுடன் ஒப்பிடுவதும் பக்தி இலக்கியங்களில் இறையருளைமழைக்கு ஒப்பாகக்கூறுவதும் பண்டு தொட்டு தமிழ்க்கவிஞர்களின் மரபாக இருந்து வருகிறது.

இளங்கோவடிகள் அரசனை மழைக்கு உவமையாக குறிப்பிடுகின்றார்.

“மழை நாமநீர் வேலியுலகுக்கு அவன் (சோழ மன்னன்)

அளிபோல் மேல் நின்று சுரப்பது என்றார்”

- (சிலம்பு:

18-9) (ஆய்ச்சியர் குரவை)

கடுவெளிளவெயினார் என்னும் புலவர் திருமாலைக் குறித்துப் பாடுகின்றார்.

“உந்திருவருட் பெருக்கும் கொடையும் முகிலிடத்தே யுள்ளன (பரி- 4.27)

மாணிக்கவாசகர் திருவெம்பாவையில் மழைக்கு உவமை யம்மையின் அருளை உவமையாக்கியுள்ளார்.

“நந்தம்மையாளுடையார்

தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு

முன்னி அவள் நமக்கு முன்சுரக்கும் இன்னருளே

என்னப்பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய்”

(திருவெம்பாவை-16 பாடல்)

இங்கு மழை பொழிய வேண்டும் என்றால் உமையம்மை தானே செய்யும் இன்னருள்போல் மழை பொழிய வேண்டும் என இங்கு விளங்கி கொள்ள முடிகிறது.

“வெந்தியர் கோடை மாத்தலை சுரப்ப

நீடெழிற் றேன்றி வாலொளி மிளிர

எந்தம் பிறவியிற் கோபமிகுத்து

மரசெறிந்து மாப்பெருங் கருணையின் முழங்கிப்

பூம்புரை யஞ்சலி காந்தள் காட்ட

தொண்ட உழவராரத் தந்த

அண்டத் தரும்பெறன் மேகன் வாழ்க

திருவெம்பாவை அண்டப்பகுதி

(71-77.88, 91, 95)

கடும் வெப்பத்தை தருகின்ற கோடைக் காலம் தணிய இந்திரனை வேண்டும் பொழுது, அவனுடைய கருணை வேண்டி நிற்கும் பொழுது நமது கரங்கள் காந்தள் மலர் போல் சிவந்து நிற்கும் அப்போது இந்திரனின் அருள் பெற்று மழை

வெள்ளமாய் ஓடி குளம், குட்டையெயல்லாம் பெருகி நிற்க நாம் வயலில் விதை விதைத்து பயன் கொள்ளுமாறு அருளைத் தருகின்றன இறைவனை மேகமாக நினைத்து வாழ்த்திப் பாடுவோம் என்கிறார்.

மழை கடவுளின் கருணையால் உண்டாவது மழை கடவுளின் கருணைக்கு அடையாளமாக விளங்குகின்றது. மழை இறையருள் போன்றது என்றெல்லாம் கவிஞர்கள் பாடினார்கள்.

நம்மாழ்வார் மழையைக் கடவுளின் வடிவங்களுள் ஒன்றாகக் கருதி,

“நன்று பெய்யும் மழைகாணில் நரெணன் வந்தான் என்றாலும்”

(திருவாய்மொழி)

நன்றாக மழைபொழிந்தால் நரெணன் வந்தான் என்று பாடுகின்றனார்.

மழையின் சிறப்பு

மழையின் பண்பைப் பாருங்கள் அது! தன்னையே உணவாகக் கொடுக்கிறது. அது போதாமல் பிற உணவுப் பொருள்களையும் கொடுக்கின்றது. விளைவித்த உணவுப் பொருட்களைச் சமைக்கவும் உதவுகின்றது. மழை சிறிது குறைந்தாலும் பசித் துன்பம் உயிர்களை வாட்டி வதைக்கிறது.

மழையின்றி உழவு இல்லை. உழவின்றி மக்கள் இல்லை சமுதாயம் இல்லை மழைக்கு அழிக்கவும் முடியும், ஆக்கவும் முடியும். ஓரறிவுயிர் முதல் ஆறறிவுயிர் வரை எல்லாம் மழையில் உண்டாகும் நீரினால் தான் வாழ்கின்றது.

அறங்களும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்து வளர்ப்பது மழையே நீர்வளம் நீடித்து இருந்தால், நாட்டில் அறங்களும் நற்செயல்களும் நீடிக்கும் நீர்வளம் குன்றின் நிலவளம் குன்றும் மக்கள் மனவளமும் குன்றும்.

நீர்வளமும் அறச்செயல்களும்

நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், தீ, போன்ற ஐம்பூதங்களையும் அறத்தின் சார்பாய் நிற்கின்றன. இவற்றுள் மழையும் அறம் சார்ந்ததே. அரசம் மக்களும் அறத்தோடு நின்றால் மழை பொழியும் அறம் இல்லா இடத்து மழைவளமும் நிலவளமும் குன்றும்.

“தெய்வந் தொழாஅள் கொடுநற் றெழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை”

(குறள் - 55)

“இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு”

(குறள் - 545)

“முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி

ஓவ்வாது வானம் பெயல்”

(குறள் - 559)

குடும்பத்தில் தலைவி எப்போதும் தன் கணவன் நினைவாக இருந்து அன்பும் நன்மதிப்பும் பெற்று ஒத்த அன்பு உடையவளாய் இருந்தால் குடும்பம் தழைத்து ஓங்கும், நல்லறம் நிலைத்து நிற்கும், இல்லறம் செழிக்கும், இத்தகைய பண்பு கொண்டவள் மழை வேண்டாமாறு வேண்டினாள் மழை பொழியும்.

அதைப் போல நல்ல அறம் நாட்டி நன் மக்கள் வாழுகின்ற ஊரை ஆளுகின்ற மன்னன் ஊரிலையும் நீர்வளம் பெருகும், நிலவளம் பெருகும், மனவளம் பெருகும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

ஒருசிறைப் பெரியனார் என்ற புலவர் அரசன் ஆட்சி நத்திறம் வாய்ந்ததாக இருந்தால் அந்நாட்டில் மக்கள் சான்றோராய் சிறந்து விளங்குவர். விளைநிலம் கெடாது. நீர்வளம் குன்றாது என்கிறார். இதனை,

“கயத்திட்ட வித்து வறத்திற் சாவாது
மழைக் கரும்பின் ஒலிக்குந்து
கொண்டல் கொண்டநீர் கோடை
காயினும்
கண்ணன்ன மலர்ப்பூக் குந்து”

(புறம்-137-5-8)

இத்தகைய மனம் படைத்த மன்னன் நாட்டில் மக்கள் பள்ளத்தில் விதைத்த விதை கூட சாவாது. கரும்பு போலத் தழைக்கும். கோடை காலத்திலும் மழை மும்மாரி பொழியும் நீர் நிரம்பி இருப்பதால் கண் போன்ற குவளை மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கும், அம்மன்னன் மிக மகிழ்வுடன்

வாழ்வான் மக்கள் அவனை வாழ்த்துவர் என்கிறார்.

முடிவுரை

நீரின் இன்றியமையாத தன்மைகளையும், நீரினால் உணவு விளைவதையும், தொழில் பெருவதையும் மக்கள் மனம் வளம். நிலவளம் போன்றவற்றையும் மழையினால் அறங்கள் தழைப்பதையும்

“தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனாலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்”

(குறள் - 19)

என்ற கருத்து எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.